

IMAGINACIÓN

O BARBARIE

BOLETÍN MENSUAL DE OPINIÓN DE LA RED
IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN IMAGINARIOS Y
REPRESENTACIONES (RIIR)

nº. 6

02.08.2017

ÍNDICE

✓ Recambio

Javier Gallego

✓ La nueva educación se hizo vieja

Enrique Carretero Pasín

✓ El IVA como arma política

Jose Carlos Fernández Ramos

✓ Sobrevivendo em tempos sombrios

Julvan Moreira de Oliveira

✓ La pertinencia del concepto de post-dramático
en el contexto latinoamericano: reflexiones
a propósito de dos conferencias de Hans Thies Lehmann

Sol Facuse

✓ La voluntad de cambio como praxis
política en el magisterio Colombiano

Enrique Blanco García, Red de Maestros La Roja

✓ Pymes entes emprendedores

Luis B Saavedra M

✓ Fragmentos
O privado e o público

Manuel Alves de Oliveira

✓ La sangre bíblica (i).
Imaginarios de vida y muerte

David Casado Neira

✓ ¿Cuánto de Psicológico Hay en lo Negro?
¿Cuánto de Negro Hay en lo Psicológico?

Ada N. Rodríguez A.

✓ *De perfectione militaris triumpho* 3ª Parte

Javier Diz Casal

La sangre bíblica (i).

Imaginarios de vida y muerte

David Casado Neira

Considero que nuestra idea de cómo se percibe la crudeza de la carne en el pasado está definida básicamente por nuestra cultura mediática, y que los relatos del dolor contruidos en base a la sangre (tanto simbólica -la filiación- como literal -el fluido-) son eminentemente contemporáneos, por no decir cinematográficos. Asimismo intuyo que hay un relato contemporáneo del sufrimiento encarnado en el que la sangre satura y naturaliza todo el campo de la representación de la violencia, neutralizando las preguntas sobre el origen del sufrimiento.

Revisando la presentación precontemporánea del cuerpo 'roto' en el arte visual occidental la violencia parece articulada por dos tipos de motivos principales: la iconografía religiosa (Cristo y los mártires) y las obras sobre enfrentamientos bélicos (batallas). Si bien es cierto que la iconografía religiosa y la bélica no se pueden equiparar a la de los actuales medios audiovisuales -estéticamente y en función- no podemos tampoco obviar que ambas responden a la necesidad de transmitir una información ligada y sustentada sobre valores y concepciones culturales determinados.

En el universo cristiano la sangre ocupa un lugar central, es el símbolo de de la redención, Cristo dio la vida por su comunidad de creyentes. Tanto en la imaginería como en la liturgia la sangre es recurrente: el Cristo crucificado, las reliquias en forma de ampollas de sangre, el Cáliz y el Santo Grial, el vino de la eucaristía, además del mandato de no derramar sangre (en sentido extenso: no matarás). De la misma manera que en la iconografía

religiosa católica la sangre juega un papel fundamentalmente simbólico y que incita a la compasión a través de la identificación con el sufrimiento de Cristo y mártires, desconocemos si esa sangre mostrada llega para provocar una respuesta emocional o si, por el contrario, su valor reside en todo lo otro que deja ver: la crueldad es más relevante que el cruor. En la Biblia las referencias a la palabras del campo semántico de la sangre no son escasas, entre las que el propio fluido supone la mayoría de los casos: sangre (429 veces), sanguinario/a(s) (18), sangriento/a(s) (9), sangrando (1), sangrar (1). Y su uso es de carácter variado, aunque no falten las escenas que podríamos incorporar al cine de terror contemporáneo, p. e. en la narración de la Demetrio envía a Nicanor a someter a los judíos capitaneados por Judas Macabeo, firmado un tratado de paz Nicanor lo rompe por orden del rey Demetrio y busca a Razís (uno de los ancianos de Jerusalén, el llamado Padre de los judíos) para detenerlo y perjudicar a los judíos:

Cuando las tropas estaban a punto de ocupar la torre, forzando la puerta de entrada y dando órdenes de traer fuego e incendiar las puertas. Razís, acorralado por todas partes, se arrojó sobre su espada. El prefirió morir noblemente, antes que caer en manos de aquellos desalmados y soportar ultrajes indignos de su nobleza. Pero, por lo precipitado del ataque, no acertó el golpe, y como las tropas ya se abrían paso a través de las puertas, subió valerosamente a lo alto del muro y se arrojó con intrepidez sobre la multitud. Esta retrocedió a una cierta distancia y él cayó en medio del espacio vacío. Estando aún con vida, lleno de ardor, se incorporó sangrando copiosamente, y a pesar de sus graves heridas, pasó corriendo por entre las tropas y se paró sobre una roca escarpada. Cuando ya estaba completamente exangüe, se arrancó las entrañas y, tomándolas con ambas manos, las arrojó contra aquella gente. Así, invocando al Señor de la vida y del espíritu para que un día se las devolviera, murió aquel hombre. (Segundo Libro de los Macabeos, 14⁴¹⁻⁴⁶)

Pero este tipo de referencias tan descriptivas y

evidentes solamente responden a pocos casos, la mayor frecuencia de las referencias explícitas en la Biblia responden a lógicas en las que lo sanguinario es sinónimo de muerte violenta, derramar sangre a matar, la sangre es vínculo y alianza y recurso ritual. Las referencias no dejan duda de que la sangre es polisémica y que entre esos significados también está los que la vinculan directamente con el ejercicio de la violencia, pero es exclusivamente en el Antiguo Testamento (Levítico, Segundo Libro de Samuel, Libros de los Reyes, Isaías, Lamentaciones) en donde se utiliza como un recurso estilístico de valor descriptivo obvio.

La sangre que salpica y/o mancha ropa (3 casos) con narraciones más sanguinarias “;Tírenla abajo! Ellos la tiraron abajo [a Jezabel], y su sangre salpicó la pared y a los caballos, que la pisotearon” (Segundo Libro de los Reyes 9³³), “En la cuba he pisado yo solo, nadie de entre los pueblos estaba conmigo. Los he pisoteado con ira, los he estrujado con furor; su sangre salpicó mi ropa y manché todas mis vestiduras” (Isaías 63³), o de carácter simbólico “Todo cuanto toque la carne de la víctima quedará santificado; y si la sangre salpica alguna vestidura, tendrás que lavar en el recinto sagrado la parte salpicada” Levitán (6²⁰). En donde se puede observar una diferencia clara entre la descripción de la violencia o del carácter impuro de la sangre, tan común en otros puntos de la Biblia.

En otras ocasiones (4) se limita a manchar vestiduras en un claro símil de comportamiento contrario al mandamiento de no matar:

Tú sabes, además, lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Iéter: como los mató, vengando en tiempo de paz la sangre derramada en la

guerra; así manchó con sangre inocente mi cinturón y mis sandalias. (Primer Libro de los Reyes 2^s)

Manchas que han de ser lavadas o purificadas "Porque todas las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre, serán presa de las llamas, pasto del fuego" (Isaías 9⁴), porque son contaminantes "Vagaban como ciegos por las calles, manchados de sangre, de manera que no se podía tocar sus vestiduras" (Lamentaciones 4¹⁴), dado que además acompaña otras acciones incorrectas en un cúmulo de maldades "Las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos, de iniquidad; sus labios dicen mentiras, sus lenguas murmuran perfidias" (Isaías 59³). Casos que utilizando de fluido vital ya se adentran claramente en su capacidad evocadora de la transgresión moral. El número de veces que se usa la idea de la sangre derramada en el sentido aquí expresado es mayor (25), pero en estos otros casos se emplea como sinónimo de muerte, sin mostrar ningún interés descriptivo del acto de matar, por ejemplo, como en "Pero la palabra del Señor me llegó en estos términos: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras; tú no edificarás una Casa para mi Nombre, porque has derramado mucha sangre sobre la tierra delante de mí" (Primer Libro de las Crónicas 22^s).

Pero hay además otros casos (2) de la misma fuente en los que no se sabe muy bien si se conjura a lo abyecto o reflejan la forma de vida de los perros "Tú le dirás: Así habla el Señor: ¡Has cometido un homicidio, y encima te apropias de lo ajeno! Por eso, así habla el Señor: En el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán tu sangre" (Primer Libro de los Reyes 21¹⁹) y/o usos rituales de la época:

Aquel día, el combate fue muy encarnizado. El rey debió ser sostenido de pie sobre el carro, frente a los arameos, y murió al atardecer. La sangre de su herida

había chorreado hasta el fondo del carro. A la puesta del sol, corrió un grito por el campo de batalla: «¡Cada uno a su ciudad! ¡Cada uno a su tierra! ¡El rey ha muerto!». Así entraron en Samaría y sepultaron allí al rey. Y cuando lavaron el carro en el estanque de Samaría, los perros lamieron su sangre y las prostitutas se bañaron en ella, conforme a la palabra que había dicho el Señor. (Primer Libro de los Reyes 22³⁵⁻³⁸)

Es innegable que bajo diferentes consideraciones la sangre juega en las escrituras bíblicas no solo un papel variado, sino también fundamental. Lo que me interesa destacar aquí es que el uso de la sangre aún siendo de amplio rango es descriptivo de actos de violencia en casos contados, destacando más su valor simbólico (impureza en el Antiguo Testamento, y alianza y redención en el Nuevo Testamento) que su uso como un recurso estilístico. Mas también se produce una diferenciación en el tratamiento de la sangre en el plano estético, el sufrimiento que se muestra va más allá del dolor físico, es un dolor existencial ligado a la propia existencia humana y que busca más una respuesta moral (de repulsa) que no emocional (de repulsión), y aquí es en donde radica la gran brecha entre ambos imaginarios de la sangre.